

УДК 616.831

DOI 10.5281/zenodo.10925754

ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ИНСУЛЬТОМ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПО НЕВРОЛОГИЧЕСКИМ ШКАЛАМ

FEATURES OF REHABILITATION OF PATIENTS WITH STROKE AND DIABETES MELLITUS ACCORDING TO NEUROLOGICAL SCALES

МАЛКОВА АЛЛА АРКАДЬЕВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Ижевская государственная медицинская академия.

БЕЛЯЕВА АНГЕЛИНА АЛЕКСЕЕВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

ЛЕОНТЬЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,

Ижевская государственная медицинская академия.

ФАТХУТДИНОВ ИЛЬДАР ИЛЬДАРОВИЧ,

Ижевская государственная медицинская академия.

MALKOVA ALLA ARKADYEVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

Izhevsk State Medical Academy.

BELYAEVA ANGELINA ALEKSEEVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

LEONTIEV ANDREY ALEKSEEVICH,

Izhevsk State Medical Academy.

FATKHUTDINOV ILDAR ILDAROVICH,

Izhevsk State Medical Academy.

В статье раскрывается проблема реабилитации пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, и степень влияния на данный процесс сахарного диабета в анамнезе. При изучении проводится ретроспективный анализ 100 историй болезней за 2023 год. Оценивается неврологический статус при поступлении и выписке по шкале NIHSS, эффективность реабилитации – по Шкале реабилитационной маршрутизации, индексу мобильности Ривермида, The Modified Rankin Scale, а достоверность отображает критерий Стьюдента. В заключение представлено сравнение процессов восстановления двух групп: с инсультом и сахарным диабетом (основная группа) и без него (контрольная группа).

The article reveals the problem of rehabilitation of patients who have suffered acute cerebrovascular accident, and the degree of influence of diabetes mellitus on this process in the anamnesis. During the study, a retrospective analysis of 100 case histories for 2023 is carried out. The neurological status at admission and discharge is assessed according to the NIHSS scale, the effectiveness of rehabilitation is assessed according to the Rehabilitation Routing Scale, the Rivermead Mobility Index, The Modified Rankin Scale, and the reliability is reflected by the student's criterion. In conclusion, a comparison of the recovery processes of two groups is presented: with stroke and diabetes mellitus (the main group) and without it (the control group).

Ключевые слова: сахарный диабет, геморрагический инсульт, ишемический инсульт, реабилитация, инсулинорезистентность.

Key words: diabetes mellitus, hemorrhagic stroke, ischemic stroke, rehabilitation, insulin resistance.

По данным Международной Диабетической Федерации численность пациентов с сахарным диабетом (СД) в возрасте от 20 до 79 лет в мире на 1 января 2018 г. превысила 425 млн. В Российской Федерации по данным регистра больных СД? на 1 января 2019 г. состояло на диспансерном учете 4,58 млн. человек (3,1% населения), из них 92% (4,2 млн.) – СД II, 6% (256 тыс.) – СД I [5, с.13]. Стоит отметить, что сахарный диабет II типа является нарушение углеводного обмена, вызванным преимущественной инсулинорезистентностью и относительной инсулиновой недостаточностью. В основе патогенеза СД I типа лежит абсолютный дефицит инсулина [6, с. 260]. Острые нарушения мозгового кровообращения остаются важнейшей медико-социальной проблемой, что обусловлено их высокой долей в структуре заболеваемости и смертности населения, значительными показателями временных трудовых потерь и первичной инвалидности [2, с. 11]. По данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт занимает третье место среди причин смерти взрослого населения. Его средняя частота в развитых странах составляет около 2500 случаев на 1 млн. человек в год. Инсульт – преобладающая причина инвалидизации населения (3,2 на 1000 населения). По данным Национального регистра инсульта: 31% пациентов, перенесших инсульт, нуждаются в посторонней помощи для ухода за собой, 20% - не могут самостоятельно ходить. Лишь 8% выживших могут вернуться к прежней работе [3, с. 14]. Геморрагический инсульт составляет 10-15% от всех видов нарушения мозгового кровообращения. Только в РФ каждый год его диагностируют у 43 000 человек [1, с. 9]. В развитии инсультов исключительно важна роль факторов, способствующих повышению свертывающих свойств крови и увеличению агрегации её форменных элементов. Риск возникновения ишемического инсульта возрастает при сахарном диабете, заболеваниях миокарда, особенно сопровождаемых расстройствами сердечного ритма [4, с. 332].

Цель данного исследования – оценить эффективность реабилитационных мероприятий у пациентов с ОНМК в остром периоде инсульта, с сахарным диабетом (СД) и без него.

Для достижения поставленной цели был проведен ретроспективный анализ 100 историй болезни. Работа выполнена методом сплошной выборки пациентов, находившихся на стационарном лечении в региональном сосудистом центре на базе БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» за 2023 год. Пациенты были разделены на 2 группы. Критерии включения в первую группу: больные в остром периоде ишемического инсульта с СД (основная группа), вторая группа – ОНМК по ишемическому типу без СД (контрольная группа). Оценка неврологического статуса при поступлении и выписке проводилась по шкале NIHSS, а эффективность реабилитации оценивалась по следующим шкалам: ШРМ (Шкала реабилитационной маршрутизации), индекс мобильности Ривермида, The Modified Rankin Scale.

В первой группе (50 пациентов с ОНМК и СД) наблюдалось равное соотношение мужчин и женщин. В группе с ОНМК без СД соотношение было следующим: мужчины – 32 наблюдения (64%), женщины – 18 (36%). Средний возраст в основной и контрольной группах составил 67 лет.

В основной группе пациентов: все 50 человек были со II типом СД, при этом инсулин-зависимый тип был выявлен всего у 4 больных (8%). Стоит отметить, что 7 пациентов (14%) узнали о наличии СД впервые при госпитализации по поводу ОНМК.

При этом уровень гликированного гемоглобина у поступивших и выписавшихся пациентов из основной группы был 7 – 9%, преобладающими значениями в 70% случаев оказались 7,01 – 8,9% (табл. 1).

Таблица 1. Уровень гликированного гемоглобина

Уровень HbA1c	Показатель HbA1c при поступлении		Показатель HbA1c при выписке	
	Абсолютное значение (количество человек)	Относительное значение (%)	Абсолютное значение (количество человек)	Относительное значение (%)
< 7%	13	26	14	28
7,01 – 8,9%	35	70	35	70
> 9%	2	4	1	2

Неврологический статус на старте терапии по шкале NIHSS в контрольной группе представлен следующим образом: наибольший балл – 18, выявлен всего в 1 случае (2%), 14, 13, 12, 11, 9 баллов набрали 14 пациентов (28%), тогда как наибольшее количество больных – 28 человек (56%) – были с баллами 8, 7, 6, 5. Наименьшее количество баллов 4,3 выявлено у 7 больных (14%) (табл. 2).

Неврологический статус на старте терапии по шкале NIHSS в основной группе представлен следующим образом: наибольший балл – 18, выявлен всего в 2 случаях (4%), 14,13,12,10,9,5,4, баллов набрали 18 пациентов (36%), тогда как 25 (50%) больных были с баллами 11,8,7. Наименьшее количество баллов 17,16,6,3,2 выявлено у 5 больных (10%) (табл. 2).

При анализе данных шкалы NIHSS при поступлении (табл. 2) критерий Стьюдента составил 1,5, что позволяет судить об отсутствии достоверной связи между ухудшением состояния пациента и наличием сахарного диабета.

Таблица 2. NIHSS при поступлении в основной и контрольной группах

Баллы	Абсолютное значение из основной группы (количество человек)	Относительное значение (%)	Абсолютное значение из контрольной группы (количество человек)	Относительное значение (%)
1	0	0	0	0
2	1	2	0	0
3	1	2	3	6
4	3	6	4	8
5	3	6	5	10
6	1	2	10	20
7	13	26	7	14
8	8	16	6	12
9	3	6	3	6
10	2	4	0	0
11	4	8	3	6
12	3	6	2	4
13	2	4	3	6
14	2	4	3	6
15	0	0	0	0
16	1	2	0	0
17	1	2	0	0
18	2	4	1	2

Неврологический статус по окончании острого периода по шкале NIHSS в контрольной группе был следующий: наибольший балл – 14, всего у 1 пациента (2%), 8,4,3 баллов набрали 12 пациентов (24%), тогда как наибольшее количество больных – 34 человека (68%) – были с баллами 9,7,6,5,2. Наименьшее количество баллов 12,10,1, выявлено у 3 пациентов (6%) (табл. 3).

Неврологический статус в конце терапии по шкале NIHSS в основной группе был несколько иным: наибольший балл – 16, выявлен всего в 2 случаях (4%), 12,11,9,3,4 баллов набрали 17 пациентов (34%), тогда как наибольшее количество больных – 18 человек (36%) – были с баллами 6,2. Наименьшее количество баллов 14,13,10,8,7,5, выявлено у 9 больных (18%), умерло 4 больных (8%). Т.е. наблюдаются более выраженные нарушения, в большем проценте, что соответствует достоверности. При этом стоит подчеркнуть, что 4 человека умерли (8%) (табл. 3).

При анализе данных шкалы NIHSS при выписке (табл. 3) критерий Стьюдента составил 2,8, что позволяет судить о наличии достоверной связи между ухудшением состояния пациента и наличием сахарного диабета.

Таблица 3. NIHSS при выписке в основной и контрольной группе

Баллы	Абсолютное значение из основной группы (количество человек)	Относительное значение (%)	Абсолютное значение из контрольной группы (количество человек)	Относительное значение (%)
1	0	0	1	2
2	6	12	6	12
3	4	8	5	10
4	4	8	5	10
5	1	2	8	16
6	12	24	7	14
7	2	4	6	12
8	2	4	2	4
9	3	6	7	14
10	1	2	1	2
11	3	6	0	0
12	3	6	1	2
13	1	2	0	0
14	2	4	1	2
15	0	0	0	0
16	2	4	0	0
17	0	0	0	0
18	0	0	0	0
Умерло	4	8	0	0

При сравнении основной и контрольной групп при поступлении по шкале Rankin 4 балла соответственно имели 28 (56%) и 26 (52%) пациентов, 3 балла – 22 (44%) и 24 (48%). Большой процент наблюдений – 28 (56%) составили пациенты с 4 баллами, т.е. как при сравнении неврологического статуса, так и при оценке шкалы Рэнкин наблюдались сопоставимые значения (табл. 4).

При анализе данных шкалы Рэнкин при поступлении (табл. 4) критерий Стьюдента составил 0,4, что позволяет судить об отсутствии достоверной связи между ухудшением состо-

яния пациента и наличием сахарного диабета.

Таблица 4. Шкала Рэнкин в контрольной и основной группе при поступлении

Баллы	Абсолютное значение из основной группы (количество человек)	Относительное значение (%)	Абсолютное значение из контрольной группы (количество человек)	Относительное значение (%)
3	22	44	24	48
4	28	56	26	52

В контрольной группе с легкими и умеренными нарушениями жизнедеятельности выписалось 38 человек, что составило 76%, следует подчеркнуть, что у 3 (6%) человек наблюдался полный регресс симптомов (отсутствие неврологического дефицита), тем не менее, у 9 (18%) сохранялись выраженные нарушения – 4 балла (табл. 5).

Было выявлено, что наибольшее количество пациентов основной группы имели 3 и 2 балла – 31 (62%), достаточно высокий процент составили пациенты с выраженными нарушениями жизнедеятельности (количество баллов – 4) – 13 (26%). Всего 2 человека (4%) выписались без неврологического дефицита, умерло – 4 (8%) (табл. 5).

При анализе данных шкалы Рэнкин при выписке (табл. 5) критерий Стьюдента составил 1,9, что позволяет судить об отсутствии достоверной связи между ухудшением состояния пациента и наличием сахарного диабета.

Таблица 5. Шкала Рэнкин в контрольной и основной группе при выписке

Баллы	Абсолютное значение из основной группы (количество человек)	Относительное значение (%)	Абсолютное значение из контрольной группы (количество человек)	Относительное значение (%)
1	2	4	3	6
2	12	24	13	26
3	19	38	25	50
4	13	26	9	18
Умерло	4	8	0	0

При анализе неврологической шкалы реабилитационных мероприятий в основной группе при поступлении было выявлено, что наибольшее количество пациентов имели 3 и 4 балла – 46 (92%), с грубыми и легкими нарушениями функционирования (5 и 2 балла соответственно) – 3 (6%) и 1 (2%). В основной группе оказалось чуть больше лиц с 4 баллами – 25 (50%), но ниже с 5 баллами – 3 (6%) (табл. 6).

При анализе данных шкалы ШРМ при поступлении (табл. 6) критерий Стьюдента составил 1,1, что позволяет судить об отсутствии достоверной связи между ухудшением состояния пациента и наличием сахарного диабета.

Таблица 6. ШРМ при поступлении в основной и контрольной группах

Баллы	Абсолютное значение из основной группы (количество человек)	Относительное значение (%)	Абсолютное значение из контрольной группы (количество человек)	Относительное значение (%)
1	0	0	2	4
2	1	2	7	14
3	21	42	16	32
4	25	50	18	36
5	3	6	7	14

По завершении реабилитационных мероприятий в остром периоде (шкала ШРМ) в контрольной группе наибольшее количество пациентов имели 3 и 4 балла – 36 (72%), с легкими нарушениями функционирования (количество баллов – 2 было у 10 (20%). 4 человека (8%) выписались с отсутствием ограничения жизнедеятельности и с 5 баллами больных не было (табл. 7).

Неврологическая шкала реабилитационных мероприятий (ШРМ) при выписке в основной группе показала, что наибольшее количество пациентов имели 3, 4, балла – 25 (50%), с грубыми нарушениями функционирования (количество баллов – 5) – 3 (6%). Всего 5 человек (10%) выписались с отсутствием нарушений (50%, что достоверно меньше, чем в контрольной группе), с высоким баллом – 5, выписались 3 человека (6%), и что крайне негативный факт – умерло 4 (8%), хотя 13 больных, а это 26% были переведены на следующий этап реабилитации с легкими нарушениями (табл. 7).

При анализе данных шкалы ШРМ при выписке (табл. 7) критерий Стьюдента составил 1,2, что позволяет судить об отсутствии достоверной связи между ухудшением состояния пациента и наличием сахарного диабета.

Таблица 7. ШРМ при выписке в контрольной и основной группах

Баллы	Абсолютное значение из основной группы (количество человек)	Относительное значение (%)	Абсолютное значение из контрольной группы (количество человек)	Относительное значение (%)
1	5	10	4	8
2	13	26	10	20
3	15	30	24	48
4	10	20	12	24
5	3	6	0	0
Умерло	4	8	0	0

Индекс мобильности Ривермид на старте терапии в контрольной группе представлен следующим образом: наибольший балл – 14, выявлен всего в 1 случае (2%), 11,10,9,4,3,1

баллов набрали 20 пациентов (40%), тогда как наибольшее количество больных – 23 человека (46%) – были с баллами 2,6,7. Наименьшее количество баллов 5,8,12,13 выявлено у 6 больных (12%) (табл. 8).

Индекс мобильности Ривермид на старте терапии в основной группе представлен следующим образом: наибольший балл – 14, выявлен всего в 1 случае (2%), 3,4, балла набрали 12 пациентов (24%), тогда как наибольшее количество больных – 33 человека (66%) – были с баллами 10,7,1. Наименьшее количество баллов 6,2, было выявлено у 4 больных (8%) (табл. 8).

При анализе данных шкалы Ривермид при поступлении (табл. 8) критерий Стьюдента составил 1,4, что позволяет судить об отсутствии достоверной связи между ухудшением состояния пациента и наличием сахарного диабета.

Таблица 8. Ривермид при поступлении в основной и контрольной группах

Баллы	Абсолютное значение из основной группы (количество человек)	Относительное значение (%)	Абсолютное значение из контрольной группы (количество человек)	Относительное значение (%)
1	11	22	3	6
2	1	2	6	12
3	6	12	4	8
4	6	12	3	6
5	0	0	2	4
6	3	6	11	22
7	13	26	6	12
8	0	0	1	2
9	0	0	3	6
10	9	18	4	8
11	0	0	3	6
12	0	0	2	4
13	0	0	1	2
14	1	2	1	2
15	0	0	0	0

Индекс мобильности Ривермид в конце терапии в контрольной группе представлен следующим образом: наибольший балл 14, выявлен в 11 случаях (22%), 1,6,11,12,13, баллов набрали 15 пациентов (30%), тогда как наибольшее количество больных – 17 человек (34%) – были с баллами 3,7,10. Наименьшее количество баллов 4,5,8 выявлено у 5 больных (10%) (табл. 9).

Индекс мобильности Ривермид в конце терапии в основной группе представлен следующим образом: наибольший балл 14, выявлен в 10 случаях (20%), 12,11,9,6,3,1 баллов набрали 17 пациентов (34%), тогда как наибольшее количество больных – 18 человек (36%) – были с баллами 10,7,4. Наименьшее количество баллов 0 было выявлено у 1 больного (2%), умерло 4 больных (8%) (табл. 9).

При анализе данных шкалы Ривермид при выписке (табл. 9) критерий Стьюдента составил 1,3, что позволяет судить об отсутствии достоверной связи между ухудшением состояния пациента и наличием сахарного диабета.

Таблица 9. Ривермид при выписке в основной и контрольной группах

Баллы	Абсолютное значение из основной группы (количество человек)	Относительное значение (%)	Абсолютное значение из контрольной группы (количество человек)	Относительное значение (%)
0	1	2	0	0
1	3	6	3	6
2	0	0	0	0
3	4	8	6	12
4	6	12	1	2
5	0	0	2	4
6	2	4	3	6
7	5	10	6	12
8	0	0	2	4
9	2	4	0	0
10	7	14	7	14
11	2	4	3	6
12	4	8	3	6
13	0	0	3	6
14	10	20	11	22
15	0	0	0	0
Умерло	4	8	0	0

В заключение хочется отметить: проведенный анализ методом сплошной выборки показал, что при сравнении двух групп: основной (с инсультом и сахарным диабетом) и контрольной (без сахарного диабета), реабилитационный потенциал пациентов одинаковый. Так, при оценке критерия Стьюдента достоверных отличий по шкалам ШРМ, Ривермид и Rankin не выявлено, а значит, на данном этапе исследования, невозможно утверждать об неоспоримых влияниях сахарного диабета на тяжесть неврологических проявлений и процессов восстановления после ОНМК.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Геморрагический инсульт: клинические рекомендации / Министерство Здравоохранения Российской Федерации 2022. 101 с. URL: <https://diseases.medelement.com/disease/84-2022/17488>.
2. Суслина З.А., Пирадов М.А. Инсульт: диагностика, лечение, профилактика. М.: «МЕД-пресс – информ», 2009. 281 с.
3. Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака у взрослых: клинические рекомендации / Всероссийское общество неврологов, Национальная ассоциация по борьбе с инсультом, Ассоциация нейрохирургов России, Объединение нейроанестезиологов и нейрореаниматологов, Союз реабилитологов России, 2020. 208 с. <https://diseases.medelement.com/disease/4-2021/16922>.
4. Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Скворцова В.И. Неврология и нейрохирургия: в 2 т. Т.1. Неврология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. 672 с.
5. Сахарный диабет 2 типа у взрослых: клинические рекомендации / Общественная организация «Российская ассоциация эндокринологов», 2019. 228 с. URL: <https://diseases.medelement.com/disease/84-2019/16680>.

6. Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.Ф. Эндокринология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2024. 416 с.

© Малкова А.А., Беляева А.А., Леонтьев А.А., Фатхутдинов И.И., 2024.